

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 21, sveska 3, jul-septembar 2023.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETUVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Doc. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Doc. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Controlled Ovarian Stimulation**

<https://www.https://arcivf.com/controlled-ovarian-stimulation>

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

135. Lečenje Bekerove ciste ultrazvučno navođenom drenažom i aplikacijom kortikosteroida

Treatment of Becker's cyst with ultrasound-guided drainage and corticosteroid application

*Aleksandar Božović, S. Jovanović,
Z. Elek, I. Lalić, M. Ilić, M. Bojović*

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

143. Direktni oralni antikoagulansi - prednosti i rizici u lečenju kardiovaskularnih bolesti

Direct oral anticoagulants - advantages and risks in the treatment of cardiovascular diseases

*Nikola Kocić, J. Dedović,
A. Stanković, D. Đokić, Z. Nikolić*

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

151. Kontrolisana ovarijalna stimulacija u vantelesnoj oplodnji kod pacijenata sa izraženim ovarijalnim odgovorom

Controlled ovarian stimulation in in vitro fertilization in patients with a pronounced ovarian response

*Sandro Kalember, F. Katanić, V. Kopitović,
S. Milatović, A. Pjević, M. Bojović, I. Lalić, M. Ilić*

160. Genska fuzija neurotrofnih tirozinskih kinaznih receptora – značaj u terapiji malignih bolesti

Gene fusion of neurotrophic tyrosine kinase receptors - significance in the therapy of malignant diseases

*Marko Bojović, O. Ivanov, J. Ličina, N. Lalić,
I. Lalić, M. Ilić, M. Manojlović, I. Kolarski, S. Kalember*

170. Uticaj PM10 čestica na kvalitet vazduha u gradu Nišu

Impact of PM10 particles on air quality in the city of Nis

Miloš Pejčić, J. Zirojević, J. Filipović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

175. Monacolin - od prevencije do neželjenih efekata

Monacolins - from prevention to side effects

*Danijela Tasić, S. Glogovac,
R. Veličković Radovanović, Z. Dimitrijević, B. Mitić*

Uputstvo autorima

Instructions to authors

ORIGINALNI RADOVI

Primljeno: 22. VII 2023.
Prihvaćeno: 3. VIII 2023.

LEČENJE BEKEROVE CISTE ULTRAZVUČNO NAVOĐENOM DRENAŽOM I APLIKACIJOM KORTIKOSTEROIDA

Aleksandar Božović^{1,2}, Saša Jovanović², Zlatan Elek^{1,3},
Ivica Lalić⁴, Milan Ilić⁴, Marko Bojović⁵, Nataša Janjić⁶

¹ Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica

² KBC - Kosovska Mitrovica, Odeljenje ortopedске hirurgije i traumatologije, Kosovska Mitrovica, KIM, Srbija

³ KBC - Kosovska Mitrovica, Odeljenje opšte hirurgije, Kosovska Mitrovica, Srbija

⁴ Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

⁵ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija

⁶ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za Ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Bekerova cista je cistična formacija zatkolene jame ispunjena sinovijalnom tečnošću i u komunikaciji je sa kolenim zglobovom. Poznavanje normalne anatomije kolenog zgloba je ključ razumevanja kliničke slike, diferencijalne dijagnoze i lečenja. Dijagnoza Bekerove ciste postavlja se na osnovu: kliničke slike, radiografskog pregleda pregleda kolenog zgloba, ultrazvučnog pregleda, kompjuterizovane tomografije i pregleda nuklearnom magnetnom rezonancom kao i drugim dijagnostičkim metodama vezanim za osnovno oboljenje kolenog zgloba i laboratorijskim analizama. Ultrazvučni pregled zatkolene jame je zlatna metoda pregleda u dijagnozi Bekerove ciste iz nekoliko razloga: široka dostupnost, mala cena koštanja pregleda i verifikacija tečnosti u cisti od eventualno solidnog tkiva.

Cilj rada je prikazati značaj ultrazvučnog pregleda i tehniku ultrazvučno-navođene drenaže i aplikacije kortikosteroida u lečenju Bekerove ciste.

Materijal i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 35 pacijenata sa dijagnostikovanom Bekerovom cistom. Kod svih pacijenata je urađen klinički, RTG pregled i osnovne laboratorijske analize, a kod jednog pacijenta i pregled magnetnom rezonancom. Kod svih pacijenata je urađena drenaža i aplikacija depo preparata kortikosteroida pod kontrolom ultrazvuka.

Rezultati: Prilikom izvođenja postupka nije bilo nikakvih komplikacija. Kod 7 pacijenata je drenaža urađena dva puta da bi kod svih pacijenata posle drenaže simptomi nestali ili se znatno smanjili. Nije bilo pacijenata operisanih klasičnom hiruškom tehnikom.

Zaključak: Ultrazvučno-navođena drenaža i aplikacija kortikosteroidnih preparata je odlično dijagnostičko i terapijsko sredstvo u lečenju Bekerove ciste.

Ključne reči: Bekerova cista, ultrasonografija, drenaža, terapija.

SUMMARY

Introduction: Baker's cyst is a cystic formation of the popliteal fossa filled with synovial fluid and have communication with the knee joint. Knowing the normal anatomy of the knee joint is the key to understanding the clinical picture, differential diagnosis and treatment. The diagnosis of Baker's cyst is based on: clinical examination, radiographic examination of the knee joint, ultrasound examination, computed tomography and nuclear magnetic resonance examination, as well as other diagnostic methods related to the underlying disease of the knee joint and laboratory analyses. Ultrasound examination of the popliteal fossa is the golden standard of examination in the diagnosis of Baker's cyst for several reasons: wide availability, low cost of the examination and verification of fluid in the cyst from possibly solid tissue.

Aim: The objective of this work is to show the importance of ultrasound examination and the technique of ultrasound-guided drainage and corticosteroid application in the treatment of Baker's cyst.

Material and methods: The research included 35 patients diagnosed with Baker's cyst. A clinical, X-ray examination and basic laboratory analyzes were performed on all patients, and on one patient an MRI of the knee joint was performed. All patients underwent drainage and application of corticosteroids under ultrasound control.

Results: There were no complications during the procedure. In 7 patients, the patient's drainage was done twice. In all patients, after drainage, the symptoms disappeared or significantly decreased. There were no patients operated on by classical surgical technique.

Conclusion: Ultrasound-guided drainage and application of corticosteroids is an excellent diagnostic and therapeutic tool in the treatment of Baker's cyst.

Key words: Baker's cyst, ultrasonography, drainage, therapy.

Uvod

Bekerova cista (poplitealna cista, cista zatkolene jame), u daljem tekstu BC, je cistična for-

macija zatkolene jame ispunjena sinovijalnom tečnošću i u komunikaciji je sa kolenim zglobovom. Opisana je prvi put kao distendirana cista m. gastrocnemiusa i m. semimebranosusa u radu Adamsa 1840. godine. Godine 1877. britanski lekar William Baker proučavajući ove ciste je patologiju ovih cisti povezo sa intraartikular-

Autor za korespondenciju: Prof. dr Ivica Lalić, ortoped, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija.
E-mail: ivica.lalic@faculty-pharmacy.com

nom patologijom [1]. Prevalenca ovog oboljenja varira u literaturi 10-41% odraslog stanovništva, dok je kod dece znatno ređa 1,4-4,3% [2].

Patogeneza i klinička slika Bekerove ciste

Poznavanje normalne anatomije kolenog zgloba je ključ razumevanja kliničke slike, diferencijalne dijagnoze i lečenja BC [3].

Čvrsta kapsula kolenog zgloba pokriva zadnju stranu kolenog zgloba dajući joj mehaničku stabilnost. Kapsula je obavijena iznutra sinovijalnom membranom u potpunosti i ponaša se kao jedinstvena celina te nema komunikacije unutrašnjosti zgloba sa tkivima zatkolene jame. U tkivu zatkolene jame nalaze se burze (poplitealna, m. gastrocnemiusa, m. semitendinosusa i druge) čiji broj, oblik i veličina varira, ali ove burze nemaju nikakvu komunikaciju sa intraartikularnim prostorom kolenog zgloba (slika 1).

Slika 1. Diferencijalna dijagnoza sinovijalnih cističnih formacija zatkolene jame

BC nastaje kada intraartikularni pritisak u kolenom zglobu nadjača mehaničku stabilnost kapsule kolenog zgloba i tečnost počne da prodiru u poplitealnu jamu. Organizam vremenom formira tanki cistični omotač sa sinovijalnom tečnošću u sredini. Klasična primarna BC komunicira sa intrartikularnim prostorom kolenog zgloba kroz tanki otvor ili manji kanal (slika 2).

Punjenje BC sinovijalnom tečnošću nastaje jakim intraartikularnim pritiskom, nastalim pritiskom kondila femura na tibijalni plato sa medijalne strane kolena. Većina tečnosti u BC iscuri polako kroz tanki semipermeabilni omotač koji funkcioniše slično sinovijalnoj membrani, samo u pravcu iz ciste ka spoljnoj sredini, pa se tečnost u BC vremenom zgusnjava i postaje gusta ili slična gelu. U sinovijalnoj tečnosti uvek

ima manje ili veće količine fibrina koji pluta u obliku loptica. Intraartikularni pritisak u kolenom zglobu je uvek veći nego u cisti, a loptice fibrina najčešće zablokiraju put tečnosti nazad u kolenu zglob, pa zbog toga tanki kanal BC funkcioniše kao Bunzenova ili valvula sa kuglicom te se sinovijalna tečnost uvek kreće samo ka BC. Ovako nastaje klasična ili primarna BC. Ona je uvek idiopatska i nema za prateće stanje bolest kolenog zgloba, ređa je kod odraslih a česta kod dece (do 60% dečjih BC). Nekada je teško izdiferencirati mesto komunikacije čak i savremenim dijagnostičkim metodama.

Slika 2. Valvularni mehanizam nastanka BC: (MFC - medijalni femoralni kondil, MTP - medijalni tibijalni plato, SM - m. semimembranosus, G - m. gastrocnemius)

Sekundarna BC nastaje sa jakim intraartikularnim pritiskom i hiperprodukcijom sinovijalne tečnosti kod bolesti kolenog zgloba i komunicira sa kolenim zglobom većim otvorom u kapsuli, ali bez valvularnog mehanizma, ili je kompletna kapsula distendirana pa ima oblik BC, (Slika 1). Omotač ciste je često duplikatura sinovije iz kolenog zgloba. Česta je kod degenerativnih i reumatskih bolesti kolena, psorijatičnog i hiperuricičnog artritisa kolenog zgloba [4]. Ovaj tip BC je ujedno i najčešći.

Ganglion (higromi) poplitealne jame i gastrocnemijus - semimembranosus burze nisu BC, mada im je klinička slika i način lečenja dosta sličan.

BC često ne daje nikakav klinički simptom [5]. Manje ciste se ni kliničkim pregledom lekara ne pronadu i to često u gojaznih ljudi sa bogatim masnim tkivom poplitealne jame. BC se pronadu slučajno pronalaze UZ, CT ili MR pregledom kolenog zgloba iz drugih razloga pregleda, obično u sklopu primarne bolesti ili povrede kolena. Kod dece BC se javlja najčešće između 3. i 7. godine a kod odraslih obično posle 35. godine.

Početni simptomi mogu biti raznoliki: povremeni ili stalni otok zatkolene jame ili celog kolena, zatezanje pozadi kolena prilikom stajanja, otežano savijanje kolennog zgloba, manja povremena bolna osetljivost, trnjenje noge prilikom čučanja i drugi. Pacijenti se najčešće javljaju na pregled kada primete jajoliki otok u zatkolenoj jami. Ukoliko se radi o sekundarnoj BC, kliničkom slikom dominiraju simptomi osnovnog oboljenja kolena. BC u dečjem uzrastu obično ne daje nikakve kliničke simptome ili daje blage nespetsifčne simptome koji su ranije navedeni [2]. Otok obično primete roditelji ili samo dete kada se i javi na pregled.

Prirodni tok kliničke slike BC se razlikuje od vrste BC i uzrasta pacijenta. Kod dece u preko 80% slučajeva dolazi do spontane regresije bolesti u nekoliko meseci ili godinu dana ili do značajnog smanjenja veličine BC. Kod odraslih, primarna BC spontano raste pa veliku BC ili BC sa izraženim simptomima treba lečiti. Sekundarnu BC treba lečiti u sklopu osnovnog oboljenja kolena. BC može povećati rizik od nastanka duboke venske tromboze, jer mehanički potiskuje krvne sudove poplitealne jame, što može biti opasno naročito kod patološki izmenjenih krvnih sudova. Opisani su i slučajevi neuropatije živaca potkolenice.

Jedna od dvadeset Bekerovih cista prilikom savijanja kolena obično prsne. U zavisnosti od veličine BC momenat izlivanja tečnosti i prolazak naniže u strukturu potkolenice daje otok i bol potkolenice, a nekada simulira i duboku vensku trombozu [6].

Dijagnoza BC postavlja se na osnovu [7]:

- kliničke slike,
- RTG pregleda kolennog zgloba,
- ultrazvučnog pregleda (UZ),
- kompjuterizovane tomografije,
- nuklearne magnetne rezonance,
- drugim dijagnostičkim metodama vezanim za osnovno oboljenje kolennog zgloba,
- laboratorijskim analizama.

Diferencijalna dijagnoza

- ganglion (higrom) poplitealnih burzi,
- cista medijalnog meniskusa,

- aneurizma i pseudoaneurizma poplitealne arterije,
- sinoviosarkom,
- miksoidni liposarkom,
- duboka venska tromboza.

Laboratorijske analize

Ne postoje specifične laboratorijske pretrage vezane za primarnu BC. Treba obratiti pažnju na dečje BC jer mogu biti početak juvenilnog reumatoidnog artritisa (IRA) te se savetuje laboratorijska dijagnostika u pravcu reumatoloških oboljenja [2]. Laboratorijske pretrage vezane za sekundarnu BC se rade u sklopu dijagnostike primarnih oboljenja kolennog zgloba ako su potrebne (reumatološka oboljenja, septična stanja i dr.)

Cilj rada

Cilja rada je prikazati značaj UZ pregleda u dijagnozi i tehniku ultrazvučno navođene drenaže i aplikacije kortikosteroida u lečenju BC.

Materijal i metode

Istraživanjem je obuhvaćeno 35 pacijenata sa prethodno dijagnostikovanom BC. Kod svih pacijenata je urađen klinički pregled, primarni UZ pregled, RTG kolena, osnovne laboratorijske analize i na kraju lečenja ponovni UZ kolena. Kod jednog pacijenta je zbog nejasne dijagnostičke situacije učinjena MRI kolena. Kod dece smo zahtevali prethodni pregled pedijatra da bi se eventualno eliminisalo moguće sistemsko oboljenje u smislu juvenilnog reumatoidnog artritisa. Kod svih pacijenata po urađenoj dijagnostici je urađena drenaža BC i aplikacija depo preparata kortikosteroida pod kontrolom UZ. Za UZ pregled upotrebljavane su linearne sonde 5 ili 7 MHz u modu aparata MSK (musculocutaneus) ili orthopedic.

Prikaz tehnike drenaže i aplikacije leka

Svi pacijenti su dovođeni u ventralni položaj na stolu i prvo im je urađen UZ pregled obično jajolike BC koja se najčešće može palpirati u zatkolenoj jami (slike 3, 4). Po dobijanju karakterističnog UZ nalaza, pronalazili smo ventilni mehanizam (ukoliko je moguće) (slika 5).

Slika 3. Spoljašnji izgled BC, jajoliki otok u predelu zatkolene jame

Slika 4. Ventralni položaj pacijenta i standardan pregled zatkolene jame linearnom sondom 7 MHz

Slika 5. Unilokularna jasno ograničena hipoehogena formacija BC u A) poprečnoj i B) uzdužnoj projekciji sa efektom opalescencije zbog zgusnute tečnosti, C) strelica pokazuje postojanje valvularnog kanala

Pomoću UZ smo određivali položaj magistralnih krvnih sudova zatkolene jame (slika 6). Po verifikaciji magistralnih krvnih sudova i antiseptičkih procedura na koži uveli smo injekcionu iglu koja se nalazi na špricu unutar BC (slika 7). Aspiracijom sadržaja BC obično se do-

bija nešto gušća tečnost žućkaste boje (sinovijalna tečnost). UZ izgled BC, ventilni mehanizam i izgled tečnosti punktata je izuzetno i dijagnostičko sredstvo koje pomaže i u diferencijalnoj dijagnozi BC.

Slika 6. Verifikacija lokacije krvnih sudova, strelica pokazuje lumen a. popliteae

Slika 7. A) drenaža BC sa dobijanjem klasičnog zgusnutog žutog opalescentnog sadržaja, B) strelica pokazuje vrh igle unutar BC na sonogramu

Slika 8. UZ izgled drenirane BC, MG - m. gastrocnemius, MM - medijalni meniskus, MKF - medijalni kondil femura, PT- plato tibije

Slika 9. Zamena šprica sa kortikosteroidnom injekcijom. Napomena* igla je još u uvek u BC

Slika 10. Previjanje mesta ulaska igle

Po aspiraciji tečnosti, (slika 8), vršila se pažljiva zamena injekcionog šprica dok je igla u BC, i plasiran je drugi špric sa preparatom kortikosteorida, (slika 9) čija se sadržina aplikuje unutar BC. Nakon aplikacije kortikosteorida igla se odstrani a mesto uboda se previje (slika 10).

Rezultati

Istraživanjem je obuhvaćen 31 odrasli pacijent i 4 dece. Svi odrasli pacijenti su imali tegobe tipa: nelagodnosti i/ili pritiska u zatkolenoj jami, povremenog bola u zatkolenoj jami, otežan ćučanj i ograničenje pokreta u kolenom zglobo. Od ukupnog broja odraslih pacijenata, njih 12 (38,70%) imalo je pored tegoba vezanih za BC i uzgredne tegobe vezene za degenerativnu bolest kolena (artrozu) kao što je pojava oticanja kolena (hydrops), ograničenje pokreta u kolenu i radiološki verifikovane znake artroze. Kod dece simptomatologija je bila oskudnija

(vidljiva tumefakcija u zatkolenoj jami, pritisak i/ili bol kod ćučnja), sa velikom zabrinošću roditelja da nešto raste pozadi kolena.

Kod odraslih prosečna starost pacijenata bila je 45,5 godina života, (u rasponu 35-65 godina). Kod dece u našoj seriji prosečna starost bila je 8 godina (7-11 godina starosti). BC bila je zastupljena kod 23 (65,71%) pacijenata ženskog pola i 12 (34,29%) pacijenata muškog pola.

Analizom kompletnih pregleda (klinička slika, RTG i UZ) utvrdili smo da je kod 12 (38,70%) odraslih pacijenata pronađena BC bila sekundarnog tipa, zasnovana na oboljenjima kolenog zgloba tipa degenerativne bolesti hrskavice (primarna artroza). Kod pacijenata osim UZ navođene drenaže i upotrebe kortikosteorida sprovodili smo i neoperativno lečenje artroza (NSAIL, hondroprotektivi i fizikalna terapija).

BC koje su pronađene kod sistemskih oboljenja tipa RA ili nastale na podlozi sekundarnih artroza nisu uključene u seriju. Kod dece nije pronađen nikakav patološki supstrat u kolenom zglobo. UZ pregledom kod 30 (85,71%) pacijenata pronađen je ventilni mehanizam.

Kod svih pacijenata urađena je drenaža BC prethodno opisanom tehnikom. Prilikom izvođenja postupka nije bilo nikakvih komplikacija vezanih za povredu magistralnih krvnih sudova, živaca ili infekcije. Kod 7 pacijenta je drenaža urađena dva puta i to kod pacijenata sa artrozom kolenog zgloba. Kod dece posle drenaže nije bilo recidiva BC.

Kod svih pacijenata su posle drenaže simptomi vezani za BC nestali ili se znatno smanjili. Kod pacijenata sa artrozom kolena nastavljeno je dalje lečenje artroze. Vreme praćenja i analize pacijenata bilo je najmanje 1 godinu.

Diskusija

Lečenje BC nije urgentno ortopedsko stanje. Čak i retke ruptures BC se mogu ambulantno lečiti lekovima za bolove i elastičnim zavojem uz redovno praćenje pacijenta.

Postavlja se pitanje, šta je cilj i kada pristupiti lečenju BC? Naime, primarna BC, ne predstavlja nikakvo specijalno patološko stanje ako

ne uzrokuje veće probleme u smislu bola i ograničenja pokreta i potiskivanja krvnih sudova zbog svoje veličine [8]. U našoj seriji pristupali smo lečenju BC koja je pokazivala jasnu simptomatologiju, bez obzira na to da li smo je lečili kao izolovanu ili uz dodatno lečenje artroze kolena.

UZ pregled za dijagnostikovanje i lečenje BC danas predstavlja zlatni standard, jer može pokazati UZ promenjenu anatomiju, odrediti veličinu i obim BC unutar zatkolene jame i pomoću UZ se mogu aplikovati određeni lekovi unutar BC [9]. U našoj seriji metodom UZ smo jasno određivali veličinu i obim BC, prikazivali ventilni mehanizam u najvećem broju slučajeva i pod kontrolom UZ prvo radili drenažu ciste i dobijali karakterističnu sinovijalnu tečnost iz BC, (taj nalaz nam je pomogao dodatno u diferencijalnoj dijagnozi). Takođe pomoću UZ smo mogli da jasno utvrdimo položaj krvnih sudova i položaj injekcione igle u odnosu na njih, kao i da sigurno uvedemo iglu u BC. Na taj način smo izbegavali oštećenja magistralnih krvnih sudova zatkolene jame i bili sigurni da će se lek aplikovati unutar BC.

Posle drenaže i izmene šprica sa jasno utvrđenim položajem igle, unutar BC smo aplikovali kortikosteoride dugog dejstva. Pored kortikosteroidnih preparata koji se upotrebljavaju izolovano (bez obzira na to da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj BC), mogu se upotrebljavati i kombinacije različitih lekova [10, 11]. Ipak na osnovu podataka dobijenih pregledom literature možemo reći da se najčešće posle UZ navođene drenaže u BC uvode kortikosteoridi dugog dejstva.

Upotreba ove metode kod dece se takođe opisuje u literaturi kao redovna procedura [2]. Međutim, nekada je pojava BC uvod u juvenilni reumatoidni artritis pa pre drenaže treba detaljno pregledati decu u tom pravcu.

Savremen pristup lečenju BC upravo predstavlja drenaža pod kontrolom UZ i aplikacija kortikosteorida. BC se jako retko operiše, a kao metode se spominju otvorena ekstirpacija što se danas vrlo retko radi i endoskopska (artroskopska) dreneža i ablacija zidova BC [12].

Skoro svi autori u pregledu literature navode poboljšanje kliničke slike u manjem ili većem obimu, tako da i naša serija ide u tom pravcu. Ponovne drenaže su češće kod pacijenata sa artrozom kolena što je i normalno jer je BC prpratna pojava u osnovnoj bolesti (4, 10-12).

Zaključak

Ultrazvučno navođena drenaža i aplikacija kortikosteroidnih preparata je odlično dijagnostičko i terapijsko sredstvo u lečenju BC. U našoj ispitivanoj seriji nismo zapazili niti jednu komplikaciju dok smo sa druge strane postigli značajan terapijski efekat uz 7 recidiva koji se nakon druge punkcije i aplikacije depo – kortiko preparata više nisu ponavljali.

Literatura

1. Baker WM. On the formation of synovial cysts in the leg in connection with disease of the knee-joint. 1877. Clin. Orthop. Relat. Res. 1994; (299): 2-10. Pubmed citation Baker's Cyst/Popliteal Cysts; Baker's Cyst /Popliteal Cysts, Wheelless' Textbook of Orthopaedics.
2. Tessier S, Murphy RJ, Peake KN, Longo S, Erickson-Parsons LA. Baker's Cyst: A Harbinger of Systemic Joint Disease in Children. Clin Pediatr (Phila). 2023 May
3. Herman AM, Marzo JM. Popliteal cysts: a current review. Orthopedics. 2014; 37 (8) : e678-84.
4. Dainese P, Wyngaert KV, De Mits S, Wittoek R, Van Ginckel A, Calders P. Association between knee inflammation and knee pain in patients with knee osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2022; 30 (4): 516-34.
5. Wang JY, Wang K, Yuan T, Liu P, Zhang M. [Diagnosis and therapy of popliteal cyst]. Zhongguo Gu Shang. 2019; 32 (2): 181-85.
6. Nanduri A, Stead TS, Kupsaw GE, DeLeon J, Ganti L. Baker's Cyst. Cureus. 2021; 13 (12): e20403.
7. Bunt CW, Jonas CE, Chang JG. Knee Pain in Adults and Adolescents: The Initial Evaluation. Am Fam Physician. 2018; 98 (9): 576-85.
8. Goto K, Saku I. Ultrasound-guided arthroscopic communication enlargement surgery may be an ideal treatment option for popliteal cysts - indications and technique. J Exp Orthop. 2020; 7 (1): 93.
9. Liu K, Li X, Weng Q, Lei G, Jiang T. Diagnostic accuracy of ultrasound for the assessment of Baker's cysts: a meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2022; 17 (1): 535.
10. Fredericksen K, Kiel J. Bedside ultrasound-guided aspiration and corticosteroid injection of a baker's cyst in a patient with osteoarthritis and recurrent knee pain. J Am Coll Emerg Physicians Open. 2021; 2 (2): e12424.
11. Stroiescu AE, Laurinkiene J, Courtney K, Moriarty HK, Kelly IP, Ryan AG. Management of symptomatic

Baker's cysts with ultrasound and fluoroscopic-guided aspiration followed by therapeutic injection with Depomedrone and Bupivacaine leads to a durable reduction in pain symptoms in a majority of patients; A case series and literature review. *Ulster Med J.* 2023; 92 (1): 24-8

12. Wu L, Xu B. An arthroscopic Resection Technique for Popliteal Cysts. *Arthrosc Tech.* 2022; 11 (10): e1827-e1830.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com